

भारतातील उच्च शिक्षण आणि नवीन शैक्षणिक धोरण.

डॉ. दिपक प्रकाश महाजन.

सहा. प्राध्यापक, धनाजी नाना चौधरी विद्या प्रबोधिनी संचलित लोकसेवक मधुकरराव

चौधरी समाजकार्य महाविद्यालय, जळगाव.

Email-dmahajan10@gmail.com

गोषवारा-(Abstract)-

पृथ्वीतलावर मानवी गरजांमध्ये वाढ होत जाऊन मानवाची जसजशी उत्क्रांती होत गेली कालांतराने मानवी विविध व्यवस्था निर्माण झाल्या त्यानुसार कुटुंब व्यवस्था, समाज व्यवस्था, शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, उद्योग व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, व शिक्षण व्यवस्था अशा विविध व्यवस्था निर्माण झाल्या. बदल हा निसर्गाचा नियम आहे त्यानुसार आजतागायत समाजातील व्यवस्थांमध्ये अनेक स्थित्यंतरे झाली व या स्थित्यांतरांचा समाजातील सर्व घटकांवर परिणाम झाल्याचे दिसून येते. आज शिक्षण ही व्यक्तीच्या मूलभूत गरजांपैकी महत्त्वाची चौथी गरज आहे. व्यक्तीच्या जीवनात शिक्षणाचे महत्त्व आहे कारण शिक्षणाने व्यक्तीची आंतरिक शक्ती, बुद्धी, भावना, कला, कौशल्य, मूल्य इत्यादींमध्ये वाढ व प्रगती घडून येते. शिक्षणामुळे व्यक्तीच्या आवश्यक गुणांचा व पात्रेचा व जबाबदारीचा विकास होत असतो या आधारे राष्ट्राच्या विकासासाठी शिक्षणाची आवश्यकता असते. जातो. भारतीय शिक्षण व्यवस्थेमध्ये विविध स्तर किंवा टप्पे आहेत त्यानुसार औपचारिक शिक्षणाच्या प्राथमिक अवस्थेपासून उच्च शिक्षणापर्यंतच्या सर्व अवस्था किंवा स्तरांचा समावेश त्यामुळे देशातील जनतेचे जीवन आणि गरज तसेच राष्ट्राची अपेक्षा यांचा समन्वय शिक्षणाने साधला विविध शैक्षणिक टप्प्यांमध्ये होतो. आपल्या देशातील उच्च शिक्षणाला मोठी प्राचीन पार्श्वभूमी दिसून येते. प्राचीन काळात भारताची जगात विश्वगुरू म्हणून ओळख होती. धर्म संस्कृती पासून अनेक क्षेत्रातील ज्ञान जगापुढे ठेवण्याचे काम भारत देश करित होता. परक्यांच्या व इंग्रजांच्या आक्रमणानंतर भारताची शिक्षण पद्धतीमध्ये अमुलाग्र बदल झाले. इंग्रजांनी आपल्या स्वार्थासाठी त्यांच्या सत्ता काळात परंपरागत शिक्षण पद्धतीमध्ये अमुलाग्र बदल केले या संदर्भात इतिहासामध्ये नोंदी आहेत. इंग्रज प्रभाव असणारी शिक्षण पद्धती आपल्या देशात रुजवण्यात आली.

आजच्या काळात परंपरागत उच्च शिक्षणातून प्राप्त केलेल्या ज्ञान जीवन जगण्यासाठी किंवा उदरनिर्वाहाचे साधन प्राप्त करण्यासाठी कमी पडत आहे. काळानुसार समाजातील महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये बदल होणे अपेक्षित असते पण हा बदल न घडून आल्यास त्या संस्थेचा विकास खुंटतो व ज्या उद्देशासाठी त्या संस्थेची निर्मिती झालेली असते किंवा ज्यासाठी ती संस्था कार्य करित असते तीचा मूळ उद्देश प्रत्यक्षात साध्य होत नाही याचा परिणाम निष्फळता प्राप्त होते. समाजाच्या प्रगतीवर त्याचा परिणाम होतो. समाजात त्या संस्थेचे महत्त्व कमी होत जाते आणि म्हणून आजच्या काळात उच्च शिक्षणामध्ये काळानुसार बदल होणे आवश्यक आहे. परंपरागत उच्च शिक्षण विद्यार्थ्यांना जीवन चरितार्थ चालवण्यासाठी कुचकामी ठरत आहे. यामुळे समाजामध्ये वाढती बेकारी, बेरोजगारी या बेकारी व बेरोजगारीमुळे तरुणांमध्ये आत्महत्येचे प्रमाण वाढलेले आहे याबरोबरच तरुणांमध्ये सामाजिक समस्या वाढत आहेत. या दृष्टीने देशातील राज्यकर्त्यांकडून नवीन शैक्षणिक धोरणाची मुहूर्तमेढ रोवली जात आहे. मुळात कुठलाही बदल स्वीकारत असताना अनेक समस्यां निर्माण होत असतातच. नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करतांना राज्यकर्त्यांनी उच्च शिक्षणाची नवीन संरचना करत असताना संपूर्ण देशात खऱ्या अर्थाने गुणात्मकता कशी निर्माण होईल व या देशाचा तरुण उच्च शिक्षण घेऊन आपलं ध्येय गाठू शकेल व त्याचबरोबर देशाच्या प्रगतीमध्ये हातभार लागेल या स्वरूपाची व्ह्यू रचना निर्माण करणे आवश्यक आहे. नाहीतर फक्त धोरण राबविल्याने भविष्यातील उच्च शिक्षणाविषयीचे उद्देश्य सफल होणार नाहीत. त्याची प्रत्यक्ष संपूर्ण देशात प्रामाणिकपणे कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी देशातील प्रत्येक राज्यातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांच्या विविध समस्यांना विचारात घेऊन शैक्षणिक गुणवत्ता टिकवण्यासाठी बळ देणे आवश्यक आहे. त्यांच्या समस्यांचे निर्मूलन केल्यावरच नवीन शैक्षणिक धोरण खऱ्या अर्थाने यशस्वी होईल. नवीन शैक्षणिक धोरण हे लादले जाऊ नये तर त्याचा सर्व भारतातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांनी स्वीकार करून स्वागत केले पाहिजे.

मुख्य शब्द (Keywords)- सामाजिक बदल, उच्च शिक्षण, युवक, रोजगार क्षम कौशल्य, युवकांच्या समस्या, शैक्षणिक धोरण,

उद्देश-(Objective of the Study)-

- १) भारतातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा अभ्यासणे.
- २) भारतातील उच्च शिक्षणात नवीन शैक्षणिक धोरणाची आवश्यकता अभ्यासणे.
- ३) नवीन शैक्षणिक धोरणाचे विश्लेषण करणे.

गृहीतकृत्य-(Hypothesis)-

- १) काळानुसार उच्च शिक्षणात बदल न केल्यामुळे युवकांमध्ये नोकरी अथवा रोजगारक्षम गुणवत्ता व कौशल्य प्राप्त होऊ शकत नाही.
- २) देशाच्या विकासात युवकांचा आणि युवकांच्या विकासात उच्च शिक्षणाची महत्त्वाची भूमिका असल्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये जुन्या शैक्षणिक धोरणातील त्रुटी विचारात घेऊन बदल करण्यात आलेले आहेत.

संशोधन पद्धती-(Research Methodology)-

प्रस्तुत शोध निबंध आहे. त्यासाठी भारतातील उच्च शिक्षण आणि नवीन शैक्षणिक धोरण ही मुख्य संकल्पना विचारात घेतली असून उच्च शिक्षणावर आधारित पुस्तके, मासिके, विविध वर्तमानपत्रातील लेख, याबरोबरच विविध तज्ञांचे लेख इत्यादी दुय्यम साधनांचा वापर करण्यात आला आहे.

अभ्यासाचे तर्कसंगत- (Rational of the study)

मानवी समाजातील एक महत्त्वाची संस्था म्हणून शिक्षणाकडे पाहिले जाते. मानवाच्या इतिहासाचा प्रारंभ झाल्यापासून शिक्षणाच्या व्याप्तीत वाढ होऊन असे दिसते की ते सारखे उल्लंघन होत आहे.त्यात विविध प्रकार आहेत आणि ते व्यापक होत आहे. प्रत्येक देश आपली एक शिक्षण पद्धती विकसित करत असतो. त्याद्वारे आपले खास सामाजिक आणि सांस्कृतिक वेगळेपण अभिव्यक्त करतो, प्रगती करतो, तसे काळाच्या आवाहनांनाही तोंड देतो व काळाच्या ओघात युगोनयुगो चालत आलेल्या प्रक्रियेला ज्याप्रमाणे नवी दिशा लाभत असते किंवा त्यात बदल अपेक्षित असतो त्यानुसार उच्च शिक्षणामध्ये सुद्धा बदल अपेक्षित आहे.'उच्च शिक्षणाचा अर्थ बघितल्यास 'महाविद्यालयात अगर विद्यापीठात मिळणारे शिक्षण म्हणजे शिक्षण सोपनाची उच्चतम पायरी होय' म्हणूनच या शिक्षणास 'उच्च शिक्षण' म्हणून संबोधले जाते.साधारणपणे अकरा वर्षे शिक्षण संस्कार झालेले युवक युवती महाविद्यालयात उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश करतात.या शिक्षणाने त्यांच्यात नेमके कोणते परिवर्तन घडले पाहिजे हे पाहणे म्हणजेच विद्यापीठीय शिक्षणाची ध्येय व उद्दिष्टे समजून घेणे होय. (पाटिल वा.ब. विकासाचे प्रशासन पृष्ठ क्र.१६५)

भारतीय उच्च शिक्षणाचा इतिहास बघितल्यास भारत देशाला शिक्षणाची अत्यंत प्राचीन पार्श्वभूमी लाभलेली आहे.प्राचीन काळी आपल्या देशात शासकीय संस्थांमार्फत शिक्षण देण्याच्या सोयी कुठेच उपलब्ध नव्हत्या. शिक्षण ही खाजगी संस्थांची जबाबदारी आहे असे मानले जात होते. अशोकाच्या काळापासून बुद्धांच्या आश्रमांचे रूपांतर शैक्षणिक केंद्रात होण्यास सुरुवात झाली. नालंदा येथील बौद्ध आश्रमाचे रूपांतर असेच उच्च शिक्षणाच्या केंद्रात झाले. हिंदूंच्या उच्च शैक्षणिक केंद्रांची स्थापना यानंतर झाली. प्राचीन भारतात तक्षशिला, नालंदा, वल्लभ, विक्रमशिला, बनारस ही उच्च शिक्षण देणारी केंद्रे प्रसिद्ध होती. यात नालंदा हे तर जागतिक किर्तीचे शैक्षणिक केंद्र होते.जगातील विविध देशातून 'नालंदा' येथे विद्यार्थी येत असत.इसवी सन ४०० ते १२०० पर्यंतच्या काळात बौद्धाश्रम व हिंदूंची देवालय सांस्कृतिक केंद्र म्हणून ओळखली जात होती. विजापूर जिल्ह्यातील सालोटगी येथील देवालय १० व्या

११ व्या शतकातील हिंदूंचे प्रसिद्ध उच्च शिक्षण केंद्र होते. या काळातील सर्व शिक्षण केंद्रे व आजची विद्यापीठे यांच्यात बराच बाबतीत भिन्नता आहे.कालांतराने मोघलांच्या स्वाऱ्यांमुळे पूर्वीची उच्च शिक्षणाची केंद्रे नामशेषस झाली. मोगल कालीन उच्च शिक्षणाची केंद्रे 'मदसाज' होते. शिक्षणाचा सर्व खर्च शासनाच्या अनुदानातूनच होत असे. या कालखंडामध्ये विजापूर गोवळकोंडा, माळवा, खानदेश, मुलतान व गुजरात या ठिकाणी अशी केंद्र स्थापली गेली. विद्यापीठ शिक्षणाच्या आजच्या संकल्पनेनुसार विद्यापीठीय शिक्षणाचा पाया ब्रिटिश काळामध्ये घातला गेला. ब्रिटिश कालखंडामध्ये १८५४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वुडच्या खलित्याने विद्यापीठाच्या स्थापनेबद्दल शिफारशी केल्या व वाढत्या गरजेनुसार भारतात विद्यापीठाच्या स्थापनेची वेळ आली आहे या आधारे देशात लंडन विद्यापीठाच्या धर्तीवर मुंबई, कलकत्ता व मद्रास येथे विद्यापीठांची स्थापना करण्यात आली. मुळात या विद्यापीठांकडे परीक्षा घेणे व पदव्या बहाल करणे एवढेच काम होते. या काळात उच्च शिक्षणाचा प्रसार बराच झाला. १८५७ मध्ये भारतात महाविद्यालयांची संख्या १७ होती व १८८२ मध्ये ती ७२ वर गेली.ब्रिटिश सरकारने स्वातंत्र्यपूर्व काळात शिक्षणाच्या दृष्टीने अनेक आयोग व समित्या नेमल्या परंतु इंग्रजांच्या दृष्टीने भारत कच्च्या मालाची आयात करण्याचे महत्त्वाचे स्थान होते आणि म्हणून ब्रिटिश सरकारला या देशातील व्यवसायिक शिक्षणाचा विकास प्रत्यक्षात होऊ द्यायचाच नव्हता आणि म्हणून देशातील शिक्षण प्रत्यक्ष जीवनापासून जितके दूर व पुस्तकी राहिल तितके ब्रिटिशांचे साम्राज्य टिकून राहण्यास किंवा अधिपत्य स्थिर राहण्यास मदत होणार होती. स्वतंत्रउत्तर कालखंडामध्ये भारत पाकिस्तान फाळणीनंतर देशात १९ विद्यापीठे होती. या काळात विद्यापीठाच्या शिक्षणाचा विचार करण्यासाठी डॉ. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेसाठी १९४८ मध्ये एका विद्यापीठ आयोगाची नियुक्ती झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशातील लोकांच्या गरजांचा विचार करून तयार झालेला हा पहिला अहवाल म्हणून याचे विशेष महत्त्व आहे. आयोगाने १९५६ मध्ये विद्यापीठ अनुदान मंडळाची स्थापना केली. १९५६ मध्ये कोठारी आयोगाची नेमणूक करण्यात येऊन या आयोगाने विद्यापीठाच्या दृष्टीने अनेक उद्दिष्ट सांगून काळानुरूप बदल करण्याच्या शिफारशी केल्या.इसवीसन १९६८ मध्ये स्वतंत्र भारताचे पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अस्तित्वात आले त्यानंतर इसवी सन १९८६ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अमलात आणले होते. १९९२ मध्ये त्यावेळच्या केंद्र सरकारने यात काही सुधारणा करत नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे नूतनीकरण केले. यानुसार मागील दशकांमध्ये धोरणकर्त्यांनी अद्यापपर्यंत आपल्या देशात शिक्षण विषयक धोरण राबवली परंतु १९९१ मध्ये जेव्हा भारताने आर्थिक उदारीकरणाची कास धरली त्यानंतर ज्ञान आणि विशेष कौशल्य यांना अधिकाधिक मागणी होऊ लागली.

भारताच्या सातत्याने वाढत असलेल्या आशा- आकांक्षांची पूर्तता करू शकिल अशा सर्वसमावेशक राष्ट्रीय धोरणाची आखणीच आर्थिक उदारीकरणानंतरच्या गेल्या अडीच दशकात म्हणावी तशी झालेली नाही त्यामुळे विकासाच्या वाटा खुंटलेल्या राहिल्या.सर्वात जास्त शास्त्रज्ञ देणाऱ्या टॉप टेन देशांमध्ये भारत नाही कारण या यादीत येण्यासाठी किमान १०० शास्त्रज्ञ हवेत. अमेरिकेचे २६३९, ब्रिटनचे ५४६ चीनचे ४८२ तर भारताचे केवळ १० शास्त्रज्ञ आहेत. ब्रिटिशांचे साम्राज्य उलथून टाकण्यासाठी अनेक देशभक्तांनी बलिदान दिलं परंतु देशात ब्रिटिशांची शिक्षण पद्धती आपण नाकारू शकलो नाही.स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात आपण स्वतःच शिक्षण आणलं मात्र शिकण्याची पद्धत मेकालेची ठेवली. एकीकडे शिक्षणावरचा खर्च दोन ते चार टक्के इतका कमी करत नेला, दुसरीकडे या क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराकडे काना डोळा केला.मागील ७५ वर्षात ना आपण ब्रिटिशांची शिक्षण पद्धती पूर्णपणे मोडू शकलो ना चांगल्या पायाभूत सुविधा उभारून मुलांना दर्जेदार शिक्षण देऊ शकलो ज्या काही थोड्याफार सुविधा उभारल्या गेल्या त्या स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या पंचवीस ते चाळीस वर्षात. आपण अजूनही त्याच वापरत आहोत. स्वातंत्र्यानंतरच्या अमृतवात्सव साजरा करताना शिक्षणातील या वास्तवाचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. पूर्वाश्रमीच्या धोरणकर्त्यांनी शिक्षण क्षेत्रातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केला नाही असे म्हणता येणार नाही परंतु देशाच्या शैक्षणिक धोरणाला दिशा मिळावी म्हणून त्यांनीही मनापासून प्रयत्न केले.किमान नियोजनाच्या पातळीवर तरी ते स्पष्टपणे दिसते. परंतु भारतासारख्या खंडप्राय प्रचंड लोकसंख्येच्या आणि वैविध्यतेने नटलेल्या,विविध सामाजिक आणि आर्थिक स्तर असलेल्या देशात धोरणाची अंमलबवणी हे कायमच आव्हानात्मक काम आहे.शिक्षण पद्धत सुधारायची म्हणजे शिक्षणाचा दर्जा, गुणवत्ता सुधारावी लागेल त्यासाठी मानांकन पद्धत आहे 'नॅक', 'एनबीए' अशा संस्थांकडून तपासणी करून हे मानांकन मिळवावे लागते.देशातील १११३ विद्यापीठांपैकी केवळ ४१८ विद्यापीठांना अन ४३ हजार ७९६ पैकी फक्त ९ हजार ६२ महाविद्यालयांना 'नॅक' मान्यता असल्याचे निराशाजनक वास्तव सरकारने लोकसभेत दिलेल्या माहितीतून पुढे आले आहे.केंद्रीय संस्थांतील चौदा हजार सहाशे प्राध्यापकांची पदे रिक्त असणे ही तर विदारक स्थिती आहे.ही जुन्या आयआयटी ची अवस्था असेल तर राज्यातील विद्यापीठांची काय स्थिती असेल याची कल्पनाच केलेली बरी! (दै. दिव्य मराठी रविवार रसिक स्पेशल पांढरीपांडे विजय दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२३ पृष्ठ क्रमांक १) खाजगीकरणाने शिक्षणाचा दर्जा व स्पष्टते गुणवत्ता वाढेल अशी एक ब्राह्मक समजूत होती पण इथे शिक्षण सम्राट राजकारण्यांचा शिरकाव झाल्यामुळे गुणवत्तेचे दिवा स्वप्न पूर्ण होणे शक्यच नव्हे. तरुण हे कोणत्याही देशाचे भविष्य असते भारतात देशातील एकूण लोकसंख्येच्या ६५ टक्के लोकसंख्या ३५

वर्षापेक्षा कमी वयाची आहे तर ५० टक्के लोकसंख्या २५ पेक्षा कमी वयोगटातील आहे. भारतात विविध बहुराष्ट्रीय कंपन्या उद्योग स्थापन करत आहेत त्यामुळे २१ व्या शतकातील रोजगाराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तरुणांचे कौशल्य वाढवणे ही काळाची गरज निर्माण झाली आहे. याबरोबरचभारत ढासळत चाललेल्या रोजगाराच्या ठिसूळ जमिनीवर उभा आहे जो कायमस्वरूपी नोकरी आणि चांगल्या पगारासाठी बेचैन होता सुमारे ५० टक्के तरुण लोकसंख्या असलेल्या देशात आता संपूर्ण बाजारपेठ कंत्राटी रोजगाराच्या हाती जाणार आहे. (तिवारी अंशुमान दै.दिव्य मराठी 'भूमिका' दि.१७ऑगस्ट २०२२पृष्ठ क्र.२) आपल्या नवीन पिढीला बाजाराच्या मागणीनुसार उच्च दर्जाचे कौशल्य शिक्षण देणे देखील आवश्यक आहे हे समजण्यास आपल्या राज्यकर्त्यांना वेळ लागला कारण देशातील युवकांना विविध प्रकारच्या कौशल्यांनी सुसज्य केले तर ते नवीन उद्योग सुरू करतील त्यातून भारत महासत्ता म्हणून उदयास येईल यातूनच तरुण आपला पायावर उभा राहील आपण स्वतःचा रोजगार निर्माण करून आणि इतर लोकांना रोजगार देऊन समाजाचा विकास करू शकू.कौशल्य विकासामुळे भारतातील गरिबी दूर होण्यासाठी मदत होईल आणि देशात कौशल्य विकास योजना सुरू झाल्यानंतर भारतातील तरुणांना परदेशात जावे लागणार नाही. एनएसएसओच्या सर्वेक्षणानुसार देशात वेगाने वाढणाऱ्या सुमारे २० उद्योग आहेत जेथे प्रशिक्षण सुविधांची प्रचंड उणीव आहे. नुकत्याच झालेल्या काही अभ्यासानुसार संघटित क्षेत्रामध्ये नियुक्त्यांच्या नजरेत केवळ २५ टक्के पदवीधर रोजगारास पात्र आहेत या स्थितीकडे बघता स्वतःमधील कौशल्य विकसित करणे गरजेचे आहे यावरून जगातील लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकाचा देश असलेल्या भारतात सर्वाधिक बेरोजगारी दर आहे. या बेरोजगारीमुळे तरुणांमध्ये आत्महत्येचे प्रमाणे वाढले असल्याचे संसदेतील सरकारी आकडेवारीवरून दिसते.सरकारच्या म्हणण्यानुसार २०२० मध्ये एकूण ३५४८ लोकांनी बेरोजगारीमुळे आत्महत्या केली. (दै.दिव्य मराठी 'भूमिका'दिनांक ३ मार्च २०२२ पृष्ठ क्र.४) सरकारने सुमार साडेतीन दशकानंतर दिनांक २९ जुलै २०२० रोजी राष्ट्रीय नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा स्वीकारला.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात देशातील संपूर्ण शिक्षणाचे (शिशु शिक्षण ते महाविद्यालय शिक्षण) ध्येय,शिक्षणाची उद्दिष्टे, शिक्षणाची उपलब्धता,शिक्षणाचे स्तर किती व कोणते, अभ्यासक्रमाचे स्वरूप, परीक्षा पद्धती कशी असेल? नियंत्रणकारी संस्था कोणत्या? शिक्षक आणि शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षणावरील खर्चाची तरतूद इत्यादी बाबींची सूक्ष्मतर माहिती दिलेली असते 'सरकारने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०'चे उद्दिष्टांतर्गत असे म्हटले आहे की जुन्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील उणीवा भरून काढणे व कमकुवत कड्या सशक्त करणे बदलत्या काळातील

गरजांची पूर्तता करणे आणि शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी नवोपक्रम (Innovation) आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणल्याचे स्पष्ट केले आहे. याद्वारे देशाला जगाच्या तुलनेत नॉलेज सुपर पाँवर म्हणून पुढे आणता येईल असा विश्वासही व्यक्त केलेला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या वैशिष्ट्यांचा विचार केल्यास नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या नावात बदल करून 'शिक्षण मंत्रालय' हे नाव ठेवण्यात आले आहे. या अगोदरच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील आकृतीबंध १० +२ +३ असा होता तर नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार संपूर्ण शिक्षणाचा आकृतीबंध ५+३+३+४ असा आहे या अंतर्गत इयत्ता सहावी पासून व्यवसायिक/कौशल्य विकास अभ्यासक्रम घेता येणार आहे. पदवीचे शिक्षण चार वर्षांचे असेल अशी तरतूद आहे. पदवी शिक्षणाची सरसकट तीन वर्षांचा कालावधी असण्याऐवजी यात वर्गीकरण केलेले आहे जसे की नोकरीसाठी अर्हता प्राप्त करण्याच्या हेतूने घ्यावयाची पदवी शिक्षण तीन वर्षांचे असेल आणि संशोधन क्षेत्रात काम करण्यासाठीची पात्रता धारण करण्यासाठी चार वर्षे पदवी आणि एक वर्षांचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागेल पीएचडी अभ्यासक्रमाची कालमर्यादा चार वर्षे इतके असेल एम फिल पदवी रद्द करण्यात येईल. नवीन धोरणानुसार बहुशाखीय अभ्यासक्रम प्रणालीचा स्वीकार करण्यात येईल यात ठराविकच विद्या शाखेचे विषय पदवी स्तरावर निवडण्याची सक्ती विद्यार्थ्यांवर नाही. (चव्हाण नूतन 'शिक्षण संक्रमण' सप्टेंबर २०२० पृष्ठ क्र.४२)

निष्कर्ष-(Conclusion)

प्रगतीमध्ये कोणत्याही राष्ट्राची प्रगती तेथील शैक्षणिक धोरणावर अवलंबून असते. राष्ट्रनिर्मितीमध्ये व राष्ट्राच्या शिक्षण अत्यंत मोलाची भूमिका पार पाडत असते. जगातल्या सर्व प्रगत राष्ट्रांमध्ये शिक्षणामध्ये व शैक्षणिक धोरणांमध्ये वेळोवेळी वेगवेगळे बदल केलेले आढळून येतात. आजच्या घडीला भारतात प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत अनेक बदल करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. एकंदरीतच नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या उपरोक्त ठळक वैशिष्ट्यांवर दृष्टिक्षेप टाकल्यास असे दिसते कि देशभरातील शिक्षण व्यवस्थेत एक वाक्यता यावी, शिक्षणप्रक्रिया अधिक लवचिक करावी, आणि शिक्षणाची गुणवत्ता वाढून जागतिक मंचावर भारतीय शिक्षणसंस्थांचे उच्चीकरण व्हावे, असा उद्देश्य डोळ्यापुढे ठेवून हे शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आलेले आहे असे जरी असले तरी वर नमूद केल्यानुसार भारतासारख्या खंडप्राय प्रचंड लोकसंख्येच्या आणि वैविध्यतेने नटलेल्या, विविध सामाजिक आणि आर्थिक स्तर असलेल्या देशात धोरणाची अंमलबवणी हे कायमच आव्हानात्मक काम आहे. तरीही नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक

धोरण २०२० च्या माध्यमातून सशक्त भारत घडवण्याच्या दृष्टीने टाकलेले एक पाऊल आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना शैक्षणिक घटकाला प्रयत्नांची परिक्रमा करावी लागणार आहे. जुन्या अभ्यासक्रम केवळ नवीन रचनेत बसवून धोरण अंमलात आणणे असे होऊ नये याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. तसेच सरकार, विद्यापीठ तसेच उच्च शिक्षण संस्था यांनी आपापल्या स्तरावर धोरणानुरूप बदल आणणे तसेच जुनी मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. याबरोबरच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी देखील शिक्षण गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. संबंधित धोरणाप्रमाणे शिक्षणातील बदल नीट अंगीकारले व अमलात आणले तर समाज आर्थिक प्रगतीपथावर वेगाने मार्गक्रमण करेल. (द. 'महाराष्ट्र टाइम्स' दिनांक डिसेंबर २०२२ मापुस्कर आनंद)

संदर्भ ग्रंथ -(References)-

पुस्तक-

- पानसे सुधीर (२००५), दुसरी आवृत्ती 'जागतिकीकरण आणि शिक्षणक्षेत्र', मुंबई: न्यू एज प्रिंटिंग प्रेस.
- पाटील बा.भ.(१९९९), प्रथम आवृत्ती, 'विकासाचे प्रशासन', नागपूर: विद्या प्रकाशन.
- पाटील विनोद, दहिवेलकर विजयश्री, पाटील दिपक,(१३ ऑक्टोबर २०१३), प्रथम आवृत्ती, 'शिक्षण आणि विकास', धुळे: अथर्व पब्लिकेशन.
- मानकर सुधाकर(जून २०२२), प्रथम आवृत्ती 'उच्च शिक्षण विषयक नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण : २०२०', कोल्हापूर: अतुल पब्लिकेशन.

साप्ताहिक -

- साप्ताहिक सकाळ 'नवीन शैक्षणिक धोरण '१५ ऑगस्ट २०२०.

मासिक -

- रामदासी गणेश, दर्जात सुधार, गुणवत्तेत वाढ, 'लोकराज्य' मे २०१७ पृष्ठ क्र. १६.
- मते सर्जेराव, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि विद्यार्थ्यांमधील अपेक्षित वर्तनबदल, 'शिक्षण संक्रमण' मे जून २०१९ पृष्ठ क्र. ६०
- मुळजकर अजित, पिनमकर नरेश, 'योजना' फेब्रुवारी २०२० पृष्ठ क्र. ४४.

धोत्रे संजय, 'योजना' सप्टेंबर २०२०, पृष्ठ क्र. ५

- चव्हाण नूतन, 'नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण' 'शिक्षण संक्रमण' सप्टेंबर २०२० (३) पृष्ठ क्र. ४२.

वृत्तपत्रे-

- दै. दिव्य मराठी जळगाव (युगल), दि. ३० नोव्हेंबर
२०२० पृष्ठ क्र.१
- दै. दिव्य मराठीजळगाव(भूमिका) १९ जुलै २०२२ ,
सुथार देवेंद्रराज पुष्ट क्र.-४
- दै. दिव्य मराठी जळगाव (भूमिका) दि.३ मार्च २०२२
पुष्ट क्र.-४
- दै. दिव्य मराठी जळगाव (रसिक)दि. १४ ऑगस्ट
२०२२ जोशी सचिन पुष्ट क्र.-१
- दै. दिव्य मराठीजळगाव(भूमिका) दि. १७ ऑगस्ट
२०२२ तिवारी अंशुमान पुष्ट क्र.-२
- दै. दिव्य मराठी जळगाव (रसिक)दि. २६ फेब्रुवारी
२०२३ पांढरीपांडे विजय रसिक स्पेशल पृष्ठ क्र. १